

КОМОРБИДНЫЙ ФОН У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ФОНЕ COVID-19

Маджидова Я.Н.

Хидоятова Д.Н.

ТашПМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13253692>

Актуальность. Риск инсульта может увеличиваться после перенесенных острых респираторных инфекций. Ранее исследования показывали, что в первые дни после гриппа и пневмоний он выше в 3-7 раз. В этом контексте COVID-19 не стал исключением: рост риска инсульта при коронавирусе связывают с воспалением и увеличением свертываемости крови.

В апреле 2020 года ученые подсчитали, что инсульт развивается почти у 5% госпитализированных пациентов с COVID-19. Авторы нового исследования указывают, что исходя из такой пропорции, в июле 2020 года количество случаев постковидного инсульта в мире могло превысить 200 тысяч [1].

Цель. Изучить коморбидный фон у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на фоне COVID-19.

Материал и методы. В данном исследовании были проанализированы данные 199 больных с ОНМК на фоне COVID-19. Больные находились на стационарном лечении в Регионального сосудистого центра при ФГБУ НСО ГKB №1 в период с 2020 год по текущий год.

Средний возраст пациентов с COVID-19, у которых развился инсульт, был $65,3 \pm 4,8$ лет. Гендерный индекс составил 1,37:1,0 в пользу лиц мужского пола – 113 мужчин и 86 женщин. Критериями подтверждения являлись лабораторные тесты (ПЦР-диагностика) и характерные признаки поражения легочной ткани при диагностировании поражения соответствующей локализации. Статистическая значимость различий оценивалась с помощью критерия Вилкоксона для зависимых выборок.

Результаты исследования. У пациентов с церебральным инсультом на фоне новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отмечено преобладание случаев ишемического инсульта (76,2 %) по неуточненному (39,8 %) и кардиоэмболическому (32,6 %) патогенетическим подтипам (по TOAST) с локализацией в каротидном бассейне (78,3 %).

С наибольшей частотой в исследуемой когорте встречались заболевания сердечно-сосудистой системы, а именно: Артериальная гипертензия (АГ), атеросклероз (АТ), Сахарный диабет 2-го типа (СД-2), метаболический синдром (МС), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма (БА). Частота коморбидности показана в таблице. Медикаментозная терапия проводилась, согласно стандартам и установленному клиническому диагнозу, с учетом возможных противопоказаний и нежелательных реакций.

Таблица

Частота встречаемости коморбидных состояний, имеющих у больных с ОНМК, перенесших COVID-19 в зависимости от пола (%).

Сопутствующие заболевания	муж, n=113	жен, n=86
Артериальная гипертензия	58,1%	69,6% *
Атеросклероз	67,7%	78,3% *
Сахарный диабет 2 тип	71,0%	78,3%
Метаболический синдром	48,4%	60,9% *
ИБС аритмическая форма	29,0%	21,7%
ХОБЛ	25,8%	21,7%
Бронхиальная астма	19,4%	13,0%

Примечание: *-достоверность различий $p < 0,005$.

Выводы. В обеих группах имелся достаточно высокий процент больных с АГ, АТ, СД-2 и МС, причем у лиц женского пола частота встречаемости АГ, АТ и МС была достоверно выше, чем у мужчин.

References:

1. <https://medportal.ru/mednovosti/insult-pri-covid/>